

Shrine of Saint Jude Thaddeus

The Shrine of St. Jude

store.stjude-shrine.org

St. Jude Shrine
2390 Bush St., PO Box 15368
San Francisco, California 94115-0368
Estados Unidos

Atención al cliente

+1 415-931-5919
info@stjude-shrine.org

May 28, 2026, 02:17 p. m.

Don Andrés Blanco Ferro (Señor de Casasoá y Armígero) en cumplimiento de su Voto de Intención Jacobea
Rúa Ramón y Cajal
32001 Ourense Ourense
España
+34 *****
*****@gmail.com

Enviados a través de Envío gratuito
Método de pago Credit or debit card

Pedido #12626

Tarjeta de Misa 1 \$***
REF : 80-MassCard
¿Ha enviado una solicitud para una Misa?: Sí
Seleccione el idioma de la tarjeta, si aplica.: Español
¿Quién es el destinatario de la tarjeta? (Indique el nombre completo, por favor): Don Andrés Blanco Ferro (Señor de Casasoá y Armígero)
¿A qué dirección desea que le enviemos la tarjeta? Si deja este espacio en blanco, le enviaremos a usted la(s) tarjeta(s) por correo.:

Artículos	\$***
Envío	\$***
Sales Tax	\$***

Total \$***

¡Gracias por su pedido!

ORDER-12626